

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ РЕГУЛЯЦИИ И АДАПТАЦИИ КАК БИОМАРКЕРЫ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА (обзор литературы)

ИКРОМОВ ПАРВЕЗ НАБИДЖОНОВИЧ

ассистент кафедры нормальной физиологии
ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Республика Таджикистан

АБДУСАТТОРОВ ТЕМУР-МАЛИК АБДУЖДАБОРОВИЧ

ассистент кафедры нормальной физиологии
ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Республика Таджикистан

ХОЛБЕКИЁН МИРЗОХАМДАМ ЁРБЕК

д.б.н., профессор,
заведующий кафедрой нормальной физиологии
ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Республика Таджикистан

Аннотация. В статье представлен обзор современных исследований, посвящённых физиологическим механизмам регуляции и адаптации сердечно-сосудистой системы и их значению в формировании артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Рассматриваются нейрогенные, нейрогуморальные, эндотелиальные и метаболические механизмы, обеспечивающие поддержание гомеостаза и адаптационные реакции организма. Особое внимание уделено функциональным показателям, рассматриваемым в качестве ранних биомаркеров сердечно-сосудистого риска, включая вариабельность сердечного ритма, сосудистую реактивность и характеристики эндотелиальной функции. Обобщены данные о роли хронического стресса и индивидуально-типологических особенностей регуляции в снижении адаптационного резерва сердечно-сосудистой системы. Подчёркнута значимость ранней идентификации физиологических маркеров для профилактики и прогнозирования артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца.

Ключевые слова: сердечно-сосудистая регуляция, адаптация, биомаркеры риска, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, гомеостаз, нейрогуморальная регуляция, вариабельность сердечного ритма.

Введение. Сердечно-сосудистая система является одной из ведущих интегративных функциональных систем организма человека, обеспечивающей поддержание гомеостаза и адаптацию к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. Нарушения механизмов её физиологической регуляции рассматриваются в современной физиологии как универсальная основа формирования сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию и ишемическую болезнь сердца [2,13, 32].

Современные исследования свидетельствуют о том, что интегративные показатели сердечно-сосудистой регуляции могут выступать ранними биомаркерами риска сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, доклинические изменения вегетативной регуляции, нейрогуморального баланса и адаптационных реакций выявляются задолго до формирования устойчивой сосудистой патологии [1, 6, 11].

Вегетативная нервная система играет ведущую роль в регуляции сердечной деятельности и сосудистого тонуса. Симпатический отдел обеспечивает мобилизацию сердечно-сосудистой системы в условиях нагрузки за счёт увеличения частоты и силы сердечных сокращений, повышения периферического сосудистого сопротивления и перераспределения кровотока [7, 16].

Длительная гиперактивация симпатической нервной системы рассматривается как один из ключевых физиологических механизмов формирования артериальной гипертензии. Она

сопровождается устойчивым повышением артериального давления, ремоделированием сосудистой стенки и повышением нагрузки на миокард, что увеличивает риск ишемической болезни сердца [10,13,16].

Эндотелий сосудов рассматривается как активный эндокринный орган, участвующий в регуляции сосудистого тонуса, гемостаза и воспалительных процессов. Эндотелиальная дисфункция сопровождается нарушением баланса между вазодилатирующими и вазоконстрикторными факторами, снижением коронарного резерва и повышением риска ишемической болезни сердца [14, 30].

Вариабельность сердечного ритма является интегральным показателем состояния вегетативной регуляции и адаптационного резерва организма [6, 12]. Снижение показателей variability отражает дисбаланс симпатического и парасимпатического отделов и ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний даже у клинически здоровых лиц [11].

Индивидуальные различия в регуляции сердечно-сосудистой системы во многом определяются биологически обусловленными свойствами личности, включая темперамент. Темперамент рассматривается как относительно устойчивая психофизиологическая характеристика, отражающая динамику регуляторных процессов и адаптационных реакций организма [36, 41].

Современные исследования подчёркивают роль генетических и нейробиологических факторов в формировании индивидуальных различий автономной регуляции, что имеет значение для оценки сердечно-сосудистого риска [45].

Наряду с нервными механизмами существенную роль в регуляции сердечно-сосудистой системы играют гуморальные факторы. Одним из ключевых регуляторных звеньев является ренин-ангиотензин-альдостероновая система, обеспечивающая долговременную регуляцию артериального давления и объёма циркулирующей крови. Активация данной системы приводит к задержке натрия и воды, увеличению сердечного выброса и повышению общего периферического сосудистого сопротивления, что играет ведущую роль в формировании артериальной гипертензии [10, 22].

Хроническая активация прессорных гуморальных систем сопровождается ремоделированием сосудистой стенки, снижением её эластичности и увеличением жесткости артерий. Первоначально данные изменения носят функциональный характер, однако при длительном сохранении приобретают структурную направленность. В результате формируется замкнутый патологический круг, поддерживающий высокие значения артериального давления и способствующий прогрессированию сердечно-сосудистой патологии [32].

Важную роль в регуляции сосудистого тонуса и коронарного кровотока играют эндотелиальные факторы, включая оксид азота, простациклин и эндотелин. Эндотелий выполняет ключевую функцию в поддержании баланса между вазодилатирующими и вазоконстрикторными влияниями, а также участвует в регуляции проницаемости сосудистой стенки и антикоагулянтной активности крови [14, 30].

Эндотелиальная дисфункция сопровождается снижением биодоступности оксида азота, повышением сосудистого сопротивления и нарушением микроциркуляции. Эти изменения рассматриваются как один из ранних физиологических механизмов формирования артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Нарушение эндотелий-зависимой вазодилатации приводит к снижению коронарного резерва и несоответствию между потребностью миокарда в кислороде и возможностями коронарного кровотока [14].

Вариабельность сердечного ритма является интегральным показателем состояния вегетативной регуляции и адаптационных возможностей организма

[6, 12]. Снижение показателей variability отражает дисбаланс симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы и может служить ранним маркером функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы.

Метааналитические исследования демонстрируют устойчивую связь между снижением вариабельности сердечного ритма и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию и ишемическую болезнь сердца, даже у клинически здоровых лиц [11]. Регулярный мониторинг данного показателя позволяет оценивать состояние адаптационного резерва и использовать его для раннего прогнозирования сердечно-сосудистого риска.

Стресс является универсальным физиологическим фактором, активирующим регуляторные системы организма. Кратковременные стрессовые реакции носят адаптивный характер и способствуют мобилизации функциональных резервов. Однако хронический стресс приводит к дезадаптации и нарушению регуляторного баланса [15].

Длительная активация стрессовых механизмов сопровождается гиперактивацией симпато-адреналовой системы, повышением уровня прессорных гормонов и снижением вариабельности сердечного ритма. Эти изменения способствуют формированию устойчивых прессорных реакций, повышению периферического сосудистого сопротивления и развитию артериальной гипертензии [33, 135].

Проблема индивидуальных различий в реагировании на внешние и внутренние воздействия занимает важное место в психофизиологии. Темперамент рассматривается как биологически обусловленное, относительно устойчивое свойство личности, определяющее динамические характеристики психической деятельности и поведения [38, 40].

Современные психофизиологические концепции рассматривают темперамент как фактор, влияющий на особенности вегетативной регуляции, реактивность стресс-ответа и адаптационные возможности организма. Генетические и нейробиологические исследования подтверждают сложную природу темперамента и его связь с регуляторными механизмами сердечно-сосудистой системы [36, 45].

Учет индивидуально-типологических особенностей позволяет более точно оценивать сердечно-сосудистый риск и разрабатывать персонализированные профилактические и реабилитационные стратегии.

Заключение. Анализ современной литературы свидетельствует о том, что артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца формируются на основе длительных нарушений физиологических механизмов регуляции и адаптации сердечно-сосудистой системы. Ведущую роль в этом процессе играют нейрогенные и нейрогуморальные механизмы, эндотелиальная дисфункция, снижение вариабельности сердечного ритма и истощение адаптационного резерва организма.

Физиологический подход рассматривает сердечно-сосудистые заболевания как следствие дисфункции функциональных систем организма, что соответствует современным представлениям об интеграции регуляторных механизмов на клеточном, тканевом и органном уровнях. Ранняя идентификация физиологических биомаркеров риска имеет принципиальное значение для профилактики и прогнозирования артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баевский Р. М., Берсенева А. П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. - М.: Медицина, 1997. - 265 с.
2. Гайтон А., Холл Д. Медицинская физиология. - М.: Логосфера, 2025. - 1328 с.
3. Гуревич М. А., Конради А. О. Физиология сердечно-сосудистой системы. - СПб.: СпецЛит, 2016. - 383 с.
4. Лакин Г. Ф. Биометрия: 4-е изд. - М.: Высшая школа, 1990. - 352 с.
5. Покровский В. М., Коротько Г. Ф. Физиология человека с основами патофизиологии. - М.: ГЭОТАР Media, 2020. - 864 с.

6. Shaffer F., Ginsberg J. P. An overview of heart rate variability metrics and norms // *Frontiers in Public Health*. - 2017. - Vol. 5. - P. 258.
7. Grassi G., Mark A., Esler M. The sympathetic nervous system alterations in human hypertension // *Circulation Research*. - 2015. - Vol. 116, № 6. - P. 976–990.
8. Brook R. D., Rajagopalan S., Pope C. A. Beyond medications and diet: alternative approaches to lowering blood pressure // *Hypertension*. - 2013. - Vol. 61, № 6. - P. 1360–1383.
9. Joyner M. J., Limberg J. K. Blood pressure regulation: every adaptation is an integration // *American Journal of Physiology*. - 2019. - Vol. 316, № 3. - P. H465–H467.
10. Hall J. E., do Carmo J. M., da Silva A. A. Obesity induced hypertension: interaction of neurohumoral and renal mechanisms // *Circulation Research*. - 2015. - Vol. 116, № 6. - P. 991–1006.
11. Thayer J. F., Åhs F., Fredrikson M., Sollers J. J., Wager T. D. A meta analysis of heart rate variability and neuroimaging studies // *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*. - 2012. - Vol. 36, № 2. - P. 747–756.
12. Nunan D., Sandercock G. R., Brodie D. A. A quantitative systematic review of normal values for short term heart rate variability // *Pacing and Clinical Electrophysiology*. - 2010. - Vol. 33, № 11. - P. 1407–1417.
13. Esler M., Lambert G., Schlaich M. Chronic activation of the sympathetic nervous system is the dominant contributor to systemic hypertension // *Journal of Applied Physiology*. - 2010. - Vol. 109, № 6. - P. 1996–1998.
14. Heusch G. Coronary blood flow regulation // *Pflügers Archiv - European Journal of Physiology*. - 2019. - Vol. 471, № 5. - P. 639–657.
15. Carter J. R., Goldstein D. S. Sympathoneural and adrenomedullary responses to mental stress // *Comprehensive Physiology*. - 2015. - Vol. 5, № 1. - P. 119–146.
16. Victor R. G., Mark A. L. The sympathetic nervous system in human hypertension // *Current Hypertension Reports*. - 2018. - Vol. 20, № 11. - P. 90.
17. Advances in understanding the role of autonomic dysfunction in hypertension // *Cardiology Discovery*. - 2025. - Vol. 5, № 3. - P. 237–245.
18. Scarsoglio S., Ridolfi L. A review of multiscale computational modeling of coronary circulation // *arXiv*. - 2021. - Article 2112.15537.
19. Pinto H., Pernice R., Silva M. E. et al. Multiscale partial information decomposition of dynamic processes: Theory and application to cardiovascular control // *arXiv*. - 2022. - Article 2204.14112.
20. Shetty A. J., Sirbu A., Annibale P. Insights into new mechanosensitive behaviors of G protein coupled receptors // *arXiv*. - 2025. - Article 2503.00965.
21. Ganong W. F. *Review of Medical Physiology*. - 21st ed. - N.Y.: McGraw Hill, 2003. - 624 p.
22. Berne R. M., Levy M. N. *Cardiovascular Physiology*. — 7th ed. — St. Louis: Mosby, 1997. - 600 p.
23. Patterson S. W., Starling E. H. On the mechanical factors which determine the output of the ventricles // *J Physiol*. - 1914. - Vol. 48, № 5. - P. 357–379.
24. Morman D., Heller L. *Physiology of the cardiovascular system*. - 4th ed. — St. Petersburg: Piter, 2000.
25. Rowell L. B. *Human Cardiovascular Control*. - London: Oxford Univ. Press, 1993.
26. Harvey W. *An anatomical exercise on the motion of the heart and blood in animals*. - M.–L.: Gosizdat, 1927.
27. Манасьян А. Г., Добкес А. Л., Ермолов С. Ю. Исследование регуляции периферического кровотока у пациентов с кардиоваскулярной патологией // *Вестник СЗГМУ*. - 2015.
28. Сагач В. Ф. Физиология сердечно-сосудистой системы и роль оксида азота в её регуляции // *Физиологический журнал*. - 1997. - Т. 43, № 1–2. - С. 13–24.
29. The interplay of autonomic nervous system regulation and cardiovascular homeostasis // *Yangi Tadqiqotlar Jurnalı*. - 2025.

30. Елисеева Л. Н., Самородская Н. А. Многоуровневый анализ нарушений регуляторных механизмов артериального давления // Медицинский вестник Северного Кавказа. - 2015. - Т. 15, № 2. - С. 234–238.
31. World Health Organization. The top 10 causes of death [Электронный ресурс]. - WHO, 2021. - Режим доступа: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>
32. Mills K. T., Stefanescu A., He J. The global epidemiology of hypertension // Eur Heart J. - 2010.
33. Dudinskaya E. et al. Influence of Moxonidine and Bisoprolol on arterial wall condition in hypertension // Cardiovasc Drugs Ther. - 2021.
34. Altered Cardiac Autonomic Regulation in Individuals with Myasthenia Gravis - Systematic Review // Clin Pharmacol. - 2025.
35. Физиологические механизмы регуляции кровообращения [Электронный ресурс] - Compendium.
36. Cloninger C. R., Cloninger K. M., Zwir I., Keltikangas-Järvinen L. The complex genetics and biology of human temperament: a review of traditional concepts in relation to new molecular findings // Translational Psychiatry. - 2019. - Vol. 9. - Article 290. - DOI: 10.1038/s41398-019-0621-4
37. Potměšilová P., Potměšil M. Temperament and school readiness – a literature review // Frontiers in Psychology. - 2021. - Vol. 12. - Article 599411. - DOI: 10.3389/fpsyg.2021.599411
38. Айзенк Г. Ю. Структура личности и измерение темперамента. — СПб.: Речь, 1993. - 246 с. - ISBN 5-86004-120-0
39. Диянова З. В., Щёголева Т. М. Общая психология. Краткий курс. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2023. - 272 с. - ISBN 978-5-9624-2210-7
40. Ольшанникова А. Е. Темперамент // Общая психология. Словарь / под ред. А. В. Петровского. - М.: ПЕР СЭ, 2005. - 251 с. - ISBN 5-9292-0137-4
41. Русалов В. М. Темперамент в структуре индивидуальности человека: дифференциально-психофизиологические и психологические исследования. - М.: Институт психологии РАН, 2012. - 528 с. - ISBN 978-5-9270-0618-8
42. Стреляу Я. Р. Роль темперамента в психическом развитии. - М.: Смысл, 2012. - 207 с. - ISBN 978-5-94628-532-7
43. Батаршев А. В. Диагностика темперамента и характера. - СПб.: Питер, 2013. - 168 с. - ISBN 978-5-94792-485-8
44. Джахан Сапарова, Эзиз Гочыев, Сердар Аманов. Психологические характеристики темперамента // Образование и наука в XXI веке. - 2025. - № 62-2 (том 4)
45. Zwir I., Javier A. D. Uncovering the complex genetics of human temperament // Molecular Psychiatry. - 2020. - Vol. 25, № 10. - DOI: 10.1038/s41380-018-0264-5